

FIQHIIY TOPISHMOQLARNING PAYDO BO'LISHI VA ULARNING ILMIIY-AXLOQIY AHAMIYATI

Ayman Usmon Abdualim

Buxoro davlat universiteti

Islom tarixi va manbashunosligi kafedrası f.f.d. professor

N.Sharipov

Buxoro davlat universiteti Islomshunoslik yo'nalishi

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17338312>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 10-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 13-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Fiqhiy topishmoq, hadis, ilmiy tafakkur, sahobalar, tarbiya, palma daraxti, ta'lim, axloq.

ABSTRACT

Mazkur maqolada fiqhiy topishmoqlarning islomiy manbalardagi o'rne va ularning ilmiy-tarbiyaviy ahamiyati tahlil qilinadi. Ibn Umar (r.a.) rivoyat qilgan mashhur hadis asosida, Rasululloh ﷺ ning sahobalarga bergan savollaridan kelib chiqqan hikmatlar kengroq sharhlanadi. Maqolada fiqhiy topishmoqlarning ilmiy tafakkurni rivojlantirishdagi roli, shuningdek, ularning axloqiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari sodda va tushunarli uslubda bayon etilgan.

Islom ilmlari tarixida ilm o'rgatishning turli usullari qo'llanilgan. Ustozlar shogirdlarga nafaqat ma'lumot bergan, balki ularni mustaqil fikrlashga ham o'rgatganlar. Shunday usullardan biri — topishmoqlar va majoziy savollar yordamida tafakkurni rivojlantirishdir. Fiqhiy topishmoqlar (arabcha: الألغاز الفقهية) o'ziga xos ilmiy-tarbiyaviy metod hisoblangan. Ular orqali ilmiy masalalar yodda saqlab qolinishi, talabalarda mantiqiy mushohada paydo bo'lishi va bilimlarni mustahkamlash maqsad qilingan. Shu sababli, fiqhiy topishmoqlar musulmon ta'lim an'alarida muhim o'rin tutadi.

Fiqhiy topishmoqlarning dastlabki ildizlari Rasululloh ﷺ ning sahobalar bilan olib borgan suhbatlarida ko'rinadi. Payg'ambarimiz ﷺ ba'zan sahobalarga savol berar, ularni mulohaza yuritishga, o'z fikrini bildirishga chorlar edi. Bu usul keyinchalik fiqhiy ilmlarda ham keng qo'llanila boshlandi.

Fiqhiy topishmoqlarning asosini Rasululloh ﷺ ning mashhur hadislaridan biri tashkil etadi. Ibn Umar (r.a.) rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz ﷺ sahobalarini fikrlashga undagan. Hadis matni quyidagicha keltiriladi:

Rasululloh ﷺ aytdilar: "Daraxtlardan bir daraxt bor, uning barglari to'kilmaydi va u musulmanga o'xshaydi. Qaysi daraxt ekanini aytinglar?". Sahobalar turli daraxtlarni sanashdi. Ibn Umar (r.a.)ning qalbiga bu xurmo daraxti ekanligi kelgan, biroq u uyalgani uchun aytmadi. Rasululloh ﷺ esa: "U — xurmo daraxtidir", dedilar.

Bu hadis sahobalar tafakkurini charxlash, ularni mulohaza yuritishga o'rgatish maqsadida berilgan topishmoq bo'lib, keyinchalik fiqhiy topishmoqlarning shakllanishiga asos bo'lgan.

Ushbu hadisni ko'plab ulamolar sharhlab, undagi ilmiy va tarbiyaviy hikmatlarni izohlaganlar. Ibn Hajar al-Asqalaniy "Fath al-Bari" asarida hadisning turli jihatlariga e'tibor qaratadi. Ulamolar hadisdan quyidagi xulosalarni chiqarishgan:

- Ustozning shogirdlarga savol berib, ularni sinovdan o'tkazishi va tafakkurini rivojlantirishi maqsadga muvofiq.

- Ilm olishda faqat yodlash emas, balki tushunish ham muhim ekanligi.

- Payg'ambar ﷺ ning ba'zan topishmoq uslubidan foydalanishi, ilmni jonliroq qilish va shogirdlarda qiziqish uyg'otish uchun.

- Misol va timsollardan foydalanish ta'limni samarali qiladi.

- Hayo va hurmat fazilatlarini qadrlangan, lekin zarur joyda to'g'ri fikrni bildirish ham lozim.

- Ota farzandining ilmiy muvaffaqiyatidan faxrlanishi tabiiy hol.

- Xurmo daraxti musulmonning hayoti va fazilatlariga o'xshatilgani Qur'on oyatlarida ham qayd etilgan.

Ibn Umar (r.a.)ning hadisidagi roli ham alohida ahamiyatlidir. U kattalarga hurmat yuzasidan sukut qilgan, Umar ibn Xattob (r.a.) esa o'g'lining javob bermaganidan afsuslangan. Bu esa ilmiy jarayonda hurmat va hayo fazilatlarini bilan birga, to'g'ri fikrni o'z vaqtida bildirish zarurligini ko'rsatadi.

Hadisning tarbiyaviy ahamiyati juda keng. Avvalo, ilm olish jarayonida ustoz va shogird o'rtasidagi muloqot uslubi yaqqol ko'rinadi. Shuningdek, shogirdning kattalarga hurmati, hayoning o'rni va ota-onaning farzanddan faxrlanishi kabi qadriyatlar hadisda mujassam.

Umar ibn Xattob (r.a.) o'g'lining javobni aytmaganidan afsuslangani – ota farzand muvaffaqiyatidan quvonishi va uni ilmda oldinga intilishini istashining yorqin misolidir.

Hadisda tilga olingan xurmo daraxti musulmon hayotida nafaqat diniy timsol, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Ulamolarning musulmonni xurmo daraxtiga o'xshatib, uning har tomonlama foydali bo'lishini ta'kidlaganlar. Xurmo daraxtining mevasi, shox-shabbasi, hatto doni ham insonlar hayotida keng foydalanilgan. Qur'onda ham xurmo daraxti "pok so'z"ga qiyos qilinadi.

Bugungi kunda fiqhiy topishmoqlar o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Aksincha, ular ta'lim jarayonida talabalarni mustaqil fikrlashga, ilmiy mushohada qilishga undashda samarali usul bo'lishi mumkin. Masalan, diniy fanlarni o'qitishda talabalarga savol-topishmoq berish, ularni o'ylashga majbur qilish — o'zlashtirish darajasini oshiradi. Shuningdek, bunday uslub dars jarayonini jonliroq qiladi va talabada mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Fiqhiy topishmoqlar islomiy ta'lim metodlari orasida muhim o'rin tutadi. Ular orqali shogirdlarda tafakkur, mushohada va ilmiy qiziqish kuchayadi. Rasululloh ﷺ ning sahobalarga bergan savollari nafaqat diniy bilimlarni singdirish, balki tarbiyaviy qadriyatlarni mustahkamlash vazifasini ham bajargan. Xurmo daraxti misolida musulmon shaxsining barakali hayoti, foydali amallari va mustahkam e'tiqodi ifodalangan. Bugungi ta'lim jarayonida ham fiqhiy topishmoqlardan foydalanish o'qitish samaradorligini oshirishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Buxoriy, Sahih al-Buxoriy, Kitob al-'ilm. Bayrut: "Muassatu risolatun noshirun" 2019-y. 208-b.
2. Ibn Hajar al-'Asqalaniy, Fath al-bari fi sharh sahih al-buxoriy. Ar-Riyod: "Darus salom". 2000-y. 192-b..
3. An-Navaviy, Sharh sahih Muslim.
4. Qur'oni Karim, Ibrohim surasi, 24-oyat.
5. Al-Qurtubiy, Al-Jomi' li ahkam al-Qur'an.